

БИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

¹Якушенко К.В., ²Алла Атиф Адиб Хуссин

¹Проректор по научной работе Белорусского национального технического университета,
доктор экономических наук

²Аспирант кафедры маркетинга Белорусского национального технического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378101>

***Аннотация.** В настоящее время более практически все страны мира и международные организации работают над стратегиями или политикой содействия переходу к биоэкономике. Развитие биоэкономике обусловлено достижениями в области микробиологии, генетики, информатики, которые могут применяться в различных процессах, связанных с использованием биологических ресурсов. В статье представлен анализ актуальных стратегий биоэкономике 19 стран мира дальнего зарубежья в области биоэкономике. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости углубленного анализа проблем и возможностей, с которыми сталкивается мир на пути к биоэкономике, а также выработки единых общемировых количественных и качественных критериев оценки процессов в результате этого движения.*

***Ключевые слова:** биоэкономике, биоэкономические стратегии, устойчивость, устойчивое развитие.*

***Abstract.** Currently, more than almost all countries in the world and international organizations are working on strategies or policies to facilitate the transition to the bioeconomy. The development of bioeconomics is driven by advances in microbiology, genetics, informatics, which can be applied in various processes related to the use of biological resources. The article presents an analysis of the current bioeconomics strategies of 19 foreign countries in the field of bioeconomics. The results obtained indicate the need for an in-depth analysis of the challenges and opportunities faced by the world on the way to bioeconomy, as well as the development of uniform worldwide quantitative and qualitative criteria for evaluating the processes resulting from this movement.*

***Keywords:** bioeconomics, bioeconomic strategies, sustainability, sustainable development.*

***Введение.** Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в последние годы, биоэкономике стала одной из самых важных и активно развивающихся отраслей экономики во всем мире. Биоэкономические технологии имеют огромный потенциал для сокращения зависимости от нефти и других природных ресурсов и содействуют устойчивому развитию общества.*

Данное направление научно-технического прогресса включает в себя разнообразные области, включая биотехнологии, агрономию, медицину и фармакологию. В настоящее время мировая экономика начинает переходить к использованию биологических систем в качестве источника энергии и сырья, что позволяет увеличить производительность и сократить затраты на производство различных товаров. В целом, развитие биоэкономике обеспечивает переход к устойчивому, экологически чистому и открытому экономическому

моделированию. Развитие биоэкономики является критически важным для создания новых рабочих мест, улучшения качества жизни людей и устойчивого развития человечества.

Правительства многих стран осознают значимость развития биоэкономики и предпринимают шаги для ее стимулирования. Правительственные программы, научные исследования, сотрудничество с частными компаниями - все это элементы, которые поддерживают развитие этой отрасли.

Методология. Разработка основывается на данных кабинетного исследования официально принятых политических стратегий и дорожных карт за период с 2010 г. по настоящее время стран дальнего зарубежья, имеющих целенаправленную стратегию развития биоэкономики (вошли 19 стран) [1].

Хотя не существует общепринятого определения понятия стратегии развития биоэкономики, мы опирались на различные источники, чтобы сформировать общее современное понимание термина как имеющего четыре определяющих элемента: 1) долгосрочные последствия; 2) значительная связь с определенной миссией или центральной целью; 3) определенный действующий субъект; и 4) касается фактического выбора и расстановки приоритетов. Такой комплексный подход должен содействовать преобразованиям в исследовательской и инновационной политике, как правило, включающий в себя комплекс мер, направленных на удовлетворение спроса и предложения со стороны экономики. При этом стратегии биоэкономики не должны противоречить развитию национальной экономики. При анализе стратегий учитывалась инновационность мероприятий в области биоэкономики, а именно такие как «продвижение исследований и инноваций», «развитие инфраструктуры», «наращивание потенциала» [2]. Дело в том, что под стратегиями, связанными с биоэкономикой, можно понимать как стратегии, имеющие тесную связь с ней, а именно в области биотехнологий (инновационная переработка биомассы, получение энергии и другие технологии на основе биосырья). В то же время, экономические стратегии в областях производства, использующих традиционные биотехнологии (например, сельское и лесное хозяйство, производства пива и хлеба, и т.п.) не учитывались. Инновационные же стратегии рассматривались только тогда, когда они основывались на биологическом сырье. Такая же методика была применена и к стратегиям в области зеленой, голубой и циркулярной экономики.

Были выделены следующие области стратегий, связанных с биоэкономикой:

- конвергентных технологий («большая четверка» технологий, интегрирующихся между собой: информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивные технологии);
- научные исследования в области биотехнологий и биоэнергетики;
- голубая экономика (стратегии в водной, морской/океанской экономики);
- зеленая экономика (т.е. стратегии политики на основе биологического сырья, таких как «решения, основанные на природе»);
- «бионасыщенная экономика» (т.е. стратегии политики, в которых конкретно упоминается бионасыщенная, биобезопасная экономика);
- циркулярная биоэкономика (т.е. стратегии политики, в которых особое внимание уделяется круговому использованию бионасыщенных/биологических ресурсов);
- лесная биоэкономика (инновационное преобразование возобновляемых лесных ресурсов в высокодоходные продукты и услуги);

- общая биоэкономика (стратегии, направленные на всеобъемлющее развитие биоэкономики).

Необходимо отметить, что на данный момент в разных странах не существует единого определения данных областей. Однако для осуществления анализа тенденций формирования стратегий и инструментов биоэкономики во всем мире выделены данные направления.

Эволюционирующее определение биоэкономики в национальных стратегиях.

В то время как термин «биоэкономика» стал активно применяться в стратегиях по всему миру, единого определения на данный момент не существует. Поскольку специальные стратегии биоэкономики разрабатываются уже больше десяти лет, определения и понимание биоэкономики в странах не совпадают, хотя становятся все более всеобъемлющими и сложными. Каждая страна или региональная организация дают конкретные определения биоэкономики, однако они различаются в зависимости от многих факторов, например, от наличия природных ресурсов (лесных, речных, морских и т.д.), развития технологий и т.п. Однако, во всех странах акцентируется внимание на производстве и использовании биосырья с целью получения инновационных, высокодоходных продуктов. На передний план выдвигаются био- и высокотехнологичные инновации, охватывающие практически все отрасли экономики. А в таких странах как Коста Рика, Германия, Южная Африка, Великобритания, США национальные стратегии производства товаров и услуг рассматриваются как часть биоэкономики [2, р. 625].

В то же время при формировании стратегий существуют отраслевые различия. Так, например, здравоохранение включено в определениях таких стран, как Великобритания, США, Малайзия, Таиланд, Финляндия, Южная Африка, Япония, а ЕС исключает из этого определения биологические лекарства [2, р. 625]. В США из определения биоэкономики (дано Национальной академией наук, инженерных наук и медицины (NASEM) исключено лесное хозяйство, поскольку сочли использование инновационных биотехнологий не значительным. США больше подчеркивают преимущества биоэкономики с точки зрения «безопасности» (например, защита от биологических угроз, разработка биотехнологий для военного использования и защита биологической инфраструктуры и данных). Правительство же Великобритании, рассматривают возможность использования мощи бионауки как основу для формирования биоэкономики во всех экономических секторах. Другие, такие как Япония, уделяют большое внимание на применении биотехнологий и других высокотехнологичных аспектов биоэкономики (напр. конвергентных технологий).

Многие страны при определении биоэкономики делают упор на защиту природы и сохранение биоразнообразия (Таиланд, Италия и Скандинавские страны). Поэтому в основу стратегии закладывается борьба с загрязнением окружающей среды и развитием сервисных секторов экономики, основанных на биологических ресурсах (Великобритания, Германия, Финляндия, Испания, Латвия, Коста-Рика, Таиланд). Например, Финляндия располагает большими лесными и водными ресурсами, поэтому ее национальная стратегия фокусируется на развитии сервисных биотехнологий в лесном секторе и улучшении технологий водоснабжения, эффективного использования воды. Латвия ориентировала свою стратегию на экологический туризм и предприятия сырьевых отраслей (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство), продуктов питания и кормов. Коста-Рика и Таиланд развивают экосистемные услуги, Норвегия – экологическое строительство, индустрию отдыха и туризма.

После Глобального биоэкономического Саммита 2018 г. большинство стран обновили свои стратегии в области биоэкономики, уточнив определения стратегии с расширением включенных биологических ресурсов и знаний по данному направлению. Чаще всего стратегия развития биоэкономики стала распространяться на все сектора экономики (например, Коста-Рика, ЕС, Германия, Италия, и Япония). Так в Германии биоэкономика концептуально стала межсекторальной, включая биологические ресурсы, биологические процессы и принципы, как основа системных экономических отношений взаимодействия общества и природы. В обновленные стратегии был включен широкий диапазон процессов использования побочных продуктов и отходов для производства новых товаров и услуг (Австрия, Коста-Рика, ЕС, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Северные страны, Великобритания). Также в современные трактовки стратегии биоэкономики по примеру Японии стали включать конвергентные технологии (например, концепция «передовая биоэкономика» в стратегии Коста-Рики).

Цели национальных стратегий биоэкономики

Первоначально при разработке целей национальных стратегий биоэкономики страны выработывали их, опираясь на уровень обеспеченности ресурсами, относительными преимуществами и специализацией при производстве товаров и услуг. Так промышленно развитые страны, не обладающие большими биологическими ресурсами, ставили цели развития промышленных биотехнологий, развитие научно-технических исследований в области биологии и конвергентных технологий. Страны с развивающимися рынками, наоборот обладающие значительными запасами биоресурсов, развитыми сырьевыми и сельскохозяйственными секторами нацеливались на биотехнологии, способные повысить эффективность данных секторов. Страны-импортеры нефти стремились за счет биотехнологий увеличить отдачу прибыльных отраслей по добыче природных ресурсов и углубить диверсификацию экономики.

Однако после Глобального биоэкономического Саммита 2018 г. при формулировании целей стратегии развития биоэкономики большинство стран не стали выделять узкие направления как раньше, а стали подходить более комплексно и системно данной проблеме, учитывая растущую наукоёмкость биотехнологий, развитие конвергентности технологий, необходимость обеспечения устойчивости развития, расширение проблем зеленой и циркулярной экономики. Так странами Европейского союза был разработан «Зелёный новый курс» в основу которого берётся развитие биоэкономики как способа адаптации с изменениями климата и борьбы с вредными выбросами. А такие страны как Австрия, Италия, Испания, Таиланд, Япония выработали цели стратегии развития биоэкономики как способ разрешения глобальных проблем общества: борьба с изменением климата и адаптация к ним, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, сохранение биологического разнообразия видов, переход к низкоуглеродной экономике, внесение вклада в выполнение Парижского соглашения.

Необходимо также отметить, что все страны связали цели развития биоэкономики с Целями устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (приняты в 2015 г.). Почти во всех стратегиях подчеркивается роль биоэкономики в достижение ЦУР, невозможность достижения устойчивости общества без ее развития. Поэтому можно констатировать, что во всех стратегиях развитие биоэкономики подчеркивается как один из важнейших элементов трансформации как экономики, так и общества. Так Европейский союз ставит цель трансформации общества

на основе эффективной и экологически устойчивой переориентации экономики и общества на разумное производство и потребление, комплексное изменение подходов в добыче, переработки и потреблении природных ресурсов с целью гармонизации отношений общество-природа («зеленая трансформация»). Правительства Австрии, Германии, Испании, Скандинавских стран, Японии поставили цель расширения диалога в общества по проблемам биоэкономики для формирования квалифицированного общественного мнения по внедрению биотехнологий и конвергентных технологий, социальной трансформации на основе «зеленой концепции». Подчеркивается роль образования и пропаганды в привитии «зеленых» ценностей как для производителей, так и для потребителей. А правительство Австрии взяло на себя обязательство по сокращению потребления на душу населения.

Особо необходимо отметить, что во всех стратегиях программы реализации биотехнологических проектов предусматривают реиндустриализацию сельского хозяйства, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, создание рабочих мест и развитие сельских регионов. Например, европейские страны ставят цели по реструктуризации истощенных районов добычи полезных ископаемых (особенно угольных, меловых, каменных шахт), развитию сельскохозяйственных стагнирующих регионов, обновлению в них производств по переработки сельскохозяйственного сырья и других биоресурсов. Например, Италия отдельным пунктом выделила в стратегии биоэкономики рекультивацию заброшенных земель, промышленных объектов, в первую очередь, бывших химических комбинатов и хранилищ отработанных химических веществ. Латвия выбрала биоэкономику как основу стратегии реструктуризации сельскохозяйственного и перерабатывающего производств.

Еще одной крупной целью стратегий биоэкономики во многих странах является развитие программ исследований и инноваций, ориентированных на такие навыки, знания и технологии, которые смогли бы обеспечить рост международной конкурентоспособности. Во всех обновленных стратегиях ставится задача корреляции исследований в области биотехнологий с развитием других секторов экономики и общего экономического роста в странах за счет внедрения новейших методов обработки биосырья. Современная стратегия ЕС в области биоэкономики адаптирована к решениям Парижского соглашения по климату и Повестки дня в области устойчивого развития 2030, Циркулярной экономики ЕС. В японской стратегии учитывается экономическое развитие стран Азии и Африки, поэтому поставлена цель разработки и увеличения объемов производства экологически чистых товаров и лекарств для экспорта в развивающиеся страны.

Стратегии биоэкономики Коста-Рики, Италии и Японии учитывают уже опыт пандемии и ставят цели развития потенциала биоэкономики для обеспечения регионального производства товаров и услуг, поддержания цепочек создания стоимости, сохранения рабочих мест, обеспечивая при этом устойчивое развитие и охрану окружающей среды. Важнейшая роль биотехнологий против будущих кризисов общественного здравоохранения в период тяжелых пандемий подчеркивается в стратегии Японии: 1) разработка новых методов диагностики и терапии, цикл вакцинации, создание системы антиинфекционных действий и т.д.; 2) создание системы национального производства на основе биотехнологий продуктов питания и лекарств в условиях пандемийной изоляции; 3) создание эффективной логистической системы поставок продукции, сочетающей в себе глобализацию и самодостаточность.

И хотя новые стратегии биоэкономики впервые включили цели общественного здравоохранения (Япония, Малайзия, Южная Африка и США), в которых подчеркнута важность биотехнологий для улучшения здоровья человека (например, диагностика, система быстрой разработки и внедрения вакцин, эффективные и доступные лекарства), ни одна стратегия пока не подходит к этой проблеме комплексно, как предлагает ООН. Это концепция «Единого здоровья» или системы снижения угроз здоровью граждан на стыке «животное-человек-растение-окружающая среда». Дискуссия в академической среде относительно системных решений которые обеспечивают совместные выгоды для здоровья и окружающей среды не проникли в сферу политики биоэкономики, хотя и происходит переход от секторального к системному фокусу в стратегиях биоэкономики.

Перспективы

Анализ национальных стратегий биоэкономики показал, что тенденция к разработке специальных стратегий политики в области биоэкономики в последние годы преобладает и все большее количество стран разрабатывают их: в 2010 г. в Германии была принята единственная в мире специальная национальная стратегия биоэкономики; в 2015 г. было выработано уже семь национальных стратегий (ЕС, Финляндия, Германия, Япония, Малайзия, Южная Африка, США), а в 2020 г. было принято 19 национальных и региональных (в том числе обновленных) стратегий в области биоэкономики (Австрия, Коста-Рика, ЕС, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Малайзия, Северные страны, Норвегия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Великобритания, США и Восточная Африка). К началу 2020 гг. Колумбия, Дания, Эквадор, Эстония, Эсватини, Венгрия, Исландия, Литва, Мексика, Намибия, Пуэрто-Рико, Швеция и Уругвай подготовили свои специальные стратегии в области биоэкономики. Большинство стран постсоветского пространства также уже разработали свои стратегии биоэкономики. Поэтому можно отметить, что в последнее десятилетие значительно возрос интерес к биотехнологиях, и они стали рассматриваться как один из факторов экономического роста и развития, формирования новой экономики и создания рабочих мест. Более того, после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., была выявлена устойчивая взаимосвязь между биоэкономикой и Целями устойчивого развития, так как внедрение биотехнологий позволяет решить многие проблемы взаимодействия общества и природы при достижении целей устойчивого развития. Также многие страны стали рассматривать биоэкономике как инструмент реиндустриализации, рекультивации и развития стагнирующих регионов, преодоления глобальных вызовов (пандемии, формирование эффективной системы общественного здравоохранения сохранения биоразнообразия, борьба с загрязнением окружающей среды). Возрастает интерес и к потенциалу биоэкономики, возможностям её взаимодействия с другими технологиями, такими как информационно-коммуникационные, нанотехнологии и когнитивные.

Таким образом, определение и понимание термина «биоэкономика» стали более распространенными за последнее десятилетие, системными и интегрированными с темами устойчивого развития, загрязнение окружающей среды, биоразнообразия, «зеленая» и циркулярная экономика. Биоэкономика стала признаваться концепцией, охватывающей большинство секторов общественного воспроизводства, включая не только переработку биоресурсов, но и воспроизводство новых знаний, формирование новых социальных отношений. Поэтому стратегии развития биоэкономики все чаще связывают с политическими целями тех или иных социальных институтов. Современные стратегии

стали включать большое количество целей и задач, чаще всего не имеющих иерархии, а выступающих как список равнозначных целей. Вследствие усложнения целей и их разнообразия правительства многих стран в новейших стратегиях биоэкономики стараются интегрировать их в национальные стратегии общественного развития и согласовать с другими приоритетами политики.

Поэтому во многих странах признаётся то, что, хотя биоэкономика может внести значительный вклад в достижение широкого спектра целей, её необходимо также правильно управлять. И здесь необходимо выделить проблему реализации стратегий биоэкономики. Хотя практически все страны разработали стратегии или находятся на этапе разработки, менее половины проанализированных стран имеют конкретные планы реализации стратегии. Опубликованные планы носят разноплановый характер: есть планы с четкими графиками мероприятий, показателей и сроков; есть планы с общими формулировками о заинтересованных сторонах и желаемыми результатами; а есть планы о намерениях и общими постулатами. Можно констатировать, что изменение подходов к стратегиям биоэкономики пока не находит должного отражения в практической деятельности в виде широких общественных экспериментов по преобразованию общества на «зеленых» принципах, многомерных целях национального развития.

Общественный эффект от внедрения стратегий биоэкономики лучше всего виден в значительной поддержке государством исследований и инноваций, коммерциализацией открытий через инвестиции в промышленность, инфраструктуру и маркетинг спроса на новые товары и услуги на основе биотехнологий. Все страны активно развивают систему образования по подготовке кадров для производств на основе биотехнологий, научно-исследовательскую работу студентов и преподавателей в области биоэкономики. Однако без долгосрочного видения, четких целей и этапов, сроков, инвентаризации ресурсов и ограничений, а также указания ответственных органов, реализация политических стратегий будет затруднена в будущем.

Еще одной проблемой дальнейшего развития биоэкономики является «региональность» биотехнологий, а именно то, что стратегии широко варьируются в зависимости от ресурсной базы, технологического потенциала, и сравнительных экономических преимуществ. Поэтому просматривается тенденция усиления специализации при разработке новейших стратегий, их политизация, несмотря на выявление глобальности и многомерности биоэкономики. Несмотря на то, что международные организации и академические круги предложили актуальные темы по экосистемным услугам, концепцию «Единого здоровья», концепцию безопасности, концепцию критически важного сырья, использование диоксида углерода и преобразование углеродсодержащего сырья, они чаще всего не рассматриваются в существующих политических документах или находят небольшое отражение в них. Также во многих стратегиях новейшие достижения в биопроизводстве не учитываются или рассматриваются как необходимые в далекой перспективе, хотя биофабрики, передовые производственные процессы для производства товаров (биотканей, лекарств, пластмасс, топлива) могут уже сейчас широко внедряться. Этого не происходит из-за необходимости реально реструктуризировать экономику, закрывать устаревшие производства, проводить широкие социальные реформы. Поэтому большинство стратегий сосредоточены на развитии производствах по переработке биосырья (природного сырья, отходов производства, мусора различной этиологии). За исключением нескольких стран и регионов, концепция «зеленого

города» не получила дальнейшего развития и не была включена в документы по национальным стратегиям. Острой проблемой остается координация различных участников биоэкономики, имеющих разные интересы и цели в реализации стратегии, что выводит проблему эффективного управления на первое место. На этом фоне развитие биоэкономики стимулируется все более активным участием межрегиональных и международных организаций, что позволит скоординировать стремление стран к регионализации и специализации для достижения целей стратегий биоэкономики. В настоящее время актуальным является усилия региональных и международных организаций по созданию единой глобальной платформы, на которой возможно было бы координировать и интегрировать национальные стратегии биоэкономики. Это позволило бы лучше проявить глобальность экологических проблем и их решения, взаимосвязь биоэкономики в отношении ресурсов биомассы, координировать и управлять цепочками создания добавленной стоимости. Успешная устойчивая биоэкономика также требуют измерения биоэкономических достижений, такие показатели должны быть лучше согласованы на международном уровне.

REFERENCES

1. Герцик, Ю. Г. Развитие биоэкономики и биотехнологий в странах Евразийского экономического союза как перспективное направление научно-производственной интеграции / Ю. Г. Герцик, Е. С. Петренко, Т. П. Притворова // Экономика Центральной Азии. – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 47-64.
2. Алла Атиф Адиб Хуссин Стратегии развития биоэкономики в странах мира / Алла Атиф Адиб Хуссин // International scientific-practical conference «Green economy - the economy of the future: innovations, investments and prospects» April 24, 2024. – P. 622–628.